

ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТНИ МОЛИЯВИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Бахтиёрова Дилдора

Тошкент Иқтисодиёт ва педагогика институти,
“Иқтисодиёт” факултети ўқитувчиси
E-mail: dbaxtiyarovna@mail.ru

Мирджавхарова Шахло Абсамат қизи
Тошкент Иқтисодиёт ва педагогика институти,
“Иқтисодиёт” факултети талабаси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10605274>

Аннотация: Мақолада инвестиция фаолиятни самарали амалга оширишда молиявий тартибга солувчи механизмларини жорий этиш акс этирилган. Мамлакатмизда асосий капиталга хорижий инвестицияларни жалб қилишни замонавий усуллар жорий этишни ривожлантириш зарурияти мақолада ўз аксини топган.

Таянч сўзлар: Иқтисодиёт, инвестиция, капитал, корхона, молиялаштириш, банк, кредит, солиқ, қимматли қоғозлар, валюта, молиявий механизм.

Жаҳон амалиёти тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, фаол инвестиция сиёсатининг юритилиши ва шунга мос равишда ҳудуддаги мавжуд инвестиция салоҳиятидан унумли фойдаланилиши ҳар қандай давлат иқтисодиётининг барқарор ўсишига хизмат қилади. Мамлакатимизда инвестиция фаолиятини молиявий тартибга солиш бугунги куннинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Бугунги кунда хўжалик субъектлари фаолиятидаги инвестицион капитал қўйилмалар хўжаликни ривожлантиришга қаратилган самарали воситадир. Шунинг учун, инвестицион фаолиятнинг самарадорлигини ошириш жараёни Ўзбекистон Республикасининг Ҳаракатлар стратегиясида акс этган тартибга солишнинг молиявий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш ҳамда устувор соҳаларни ривожлантиришга ёндашган.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлан-тиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури белгиланган вазифаларни амалга оширишда муҳим ҳужжат бўлди. Мазкур вазифаларнинг самарали бажарилиши Ўзбекистонда инвестиция салоҳиятини молиявий қўллаб-қувватлаш учун тўғридан-тўғри инвестициялар фаолиятини шакллантириш ва инвестиция салоҳиятини фаолиятни оширишнинг илмий асосларини такомил-лаштиришда муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Айни вақтда, Ўзбекистон Республикасида мамлакатимизда инвестицион фаолиятини молиялаштириш амалиётини такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган бир қатор муаммолар мавжуд. Шундай муаммолардан бири бўлиб, олинган инвестиция ресурсларидан минтақавий ва корпоратив даражаларда самарасиз фойдаланиш ҳамда инвестицион потенциалга эришиш учун инвестицион фаолиятни молиялаштиришни тартибга солувчи усулларнинг мавжуд эмаслиги, солиққа тортиш жараёнидаги камчиликлар, давлатнинг инвестицион дастурларни амалга ошириш сиёсатидаги позитцияси ва солиқ-божхона қонунчилиқдаги юктамалар муҳим муоммолардан бўлиб қолмоқда.

Инвестицион фаолиятни молиявий механизмни такомиллаштиришдаги ёндашувлар иқтисоднинг динамик ривожланишига қараб унинг эгилувчанлигини оширишга ёрдам беради. Асосий эътибор хорижий инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш кафолатини оширишга, хорижий инвестицияларни жалб этиш ва улардан фойдаланишни тўхтатиб турувчи бозордан ташқаридаги жараёнларни тартибга солишнишига қаратилиши муҳимдир. Инвестицион фаолиятни самарали тартибга солиш мақсадида манфаатлар келишувини таъминловчи ички ва ташқи омилларни ўзаро мувофиқлаштиришга чақириш муҳимдир. Категория сифатида “**механизм**” атамаси иқтисодий қонунлар ва тамойиллар ишлашининг объективлиги билан боғлиқ бўлиб, унинг асоси ва моҳиятини ташкил этади ҳамда инвестицион фаолиятни тартибга солишдаги ҳаракатлар табиатини белгилайдиган натижаларга эришишдаги восита ҳисобланади. Инвестицион фаолиятни тартибга солиш механизми категорияси моҳиятини тўлиқ очиб беришда унинг шаклланиши ва ривожланиши босқичларини тадқиқ қилиш мақсадга мувофиқдир. Инвестицион фаолиятни тартибга солиш механизмнинг шаклланиш давлари жадвалда келтирилган.

Инвестицион фаолиятни тартибга солиш механизмнинг бозор муносабатларига ўтгандан кейинги шаклланиш босқичлари

Босқичлар	Мазмуни
I босқич 1991-1996 йиллар	Иқтисодий ислохотлар натижасида ташкилотларнинг инвестицион фаолият юритиш соҳасидаги ҳуқуқларининг кенгайиши. Бу даврда хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятида сезиларли ўзгариш юз бермади. Капитал давлат эгалик ҳуқуқидан чиқарилиб, хусусий ва бошқа шаклларга берилди.
II босқич 1997 йилдан 2005 йилгача	Инвестицион фаолиятнинг номарказлашган шакллари ҳамда институционал ўзгаришларига асос солиниши натижасида турли шаклдаги ташкилотлар ўз маблағларини инвестиция қилишда мустақилликка эришди. Ишлаб чиқариш соҳасидан инвестицион ресурслар номоддий ишлаб чиқариш ҳамда тижорат ва молиявий хизматларга киритила бошланди.
III босқич 2006 йилдан 2010 йилгача	Давлат ва нодавлат ташкилотларнинг инвестицион статусидаги ўзгаришлар, мулкка эгалик қилиш шаклларида қатъий назар инвестициялар таркибидаги ўзгаришлар кузатилди. Инвестициялар эркин иқтисодий зоналарга йўналтирилди.
IV босқич 2011 йилдан 2016 йилгача	Нафақат турли манбаларни, балки ташкилотларнинг илмий-техник базаларини бошқариш учун тегишли шароитлар яраталди. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида инвестициялашнинг тамоман янги механизми шакллантирилди.
2017 йилдан ҳозирги вақтгача	Ўзбекистон иқтисодини мувозанатлаштириш шароитида инвестицион фаолиятни фаоллаштириш ва унинг кейинги барқарор ривожланиши давом этмоқда. Ташкилотларнинг инновацион-инвестицион фаолияти ривожлантирилмоқда. Қайта ишлаб чиқариш билан шуғулланаётган корхоналарга хорижий инвестициялар жалб этилмоқда. 2017-2021 йиллар давомида ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегиясининг

давлат дастури доирасида 2030 йилгача инновацион-инвестицион оқимлари келишининг устувор йўналишлари белгиланди.

Молиявий тартибга солиш механизми корхоналарнинг инновацион ва инвестиция салоҳиятини оширишга, мавжуд инновацион-инвестиция ресурслардан самарали фойдаланилишига йўналтирилиши керак.

Бозор иқтисоди ривожланган мамлакатларнинг ўхшаш молиявий механизмларини яратиш ва фаолият юритишининг жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, давлатнинг ривожланиш стратегиясини амалга ошириш жараёнида юзага келадиган муаммоларни ҳал қилишда ҳукуматнинг ўрни жуда катта. Давлатнинг диққат марказида ижтимоий-иқтисодий ва экологик муаммоларни ҳал қилиш, самарали иқтисодиётни яратиш, инновацион салоҳиятни ривожлантириш учун молиявий тизимни шакллантириш каби масалалар ечими мавжуд бўлмаса инвестициялар ҳаракатини ривожлантириш мумкин эмас.

Корхоналарнинг инновацион-инвестициявий фаолиятини тартибга солишнинг молиявий механизмини шакллантириш жараёнида давлатнинг мутаносиб ва пухта ўйланган молиявий сиёсати, шубҳасиз, иқтисодиётда молиявий-бозор воситаларининг роли ва самарадорлигини оширишга ёрдам беради, бу инвестиция капиталидан ҳам маълум бир ҳудуд даражасида, ҳам бутун мамлакат даражасида самарали фойдаланиш учун янги имкониятлар яратади.

Ўзбекистонда 2005-2019 йилларда асосий капиталга инвестициялар (млрд.сўм)¹

Давлат ривожланиш дастурига киритилган йирик лойиҳаларнинг амалга оширилиши натижасида йиллар давомида асосий капиталга инвестицияларнинг юқори ўсиш суръатларига эришилмоқда. Республикада ижтимоий соҳа ва иқтисодиётни ривожлантириш учун барча молиялаштириш манбалари ҳисобидан 2019 йилда 195,9 млрд. сўм асосий капиталга инвестициялар ўзлаштирилди, бу эса, 2018 йилга нисбатан

¹ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>

157,0 foizni tashkil etdi. 2018 йилда эса, ушбу кўрсаткич 124,2 млрд. сўм ёки 2017 йилга нисбатан 270,0 фоиз асосий капиталга инвестициялар ўзлаштирилди.

Ушбу гистограмма маълумотларига асосланиб, асосий капиталга инвестицияларни ўзлаштириш ҳамда инвестицияларнинг ўсиш суръати йилдан-йилга ошиб бораётганлигини кузатишимиз мумкин. Инвестицияларнинг ЯИМдаги улуши 2019 йилда 2018 йилга нисбатан 7,1 фоизга кўтарилган ва 37,1 фоизни ташkil этган (ушбу кўрсаткич 2010 йилда 24,6 фоизга тенг бўлган). Айти пайтда Қозоғистонда асосий капиталга инвестицияларнинг мамлакат ЯИМдаги улуши 14,0 фоизни, Россияда 23 фоизни ташkil этган.²

Инвестиция фаолиятини молиявий тартибга солишдаги мавжуд аҳволни тубдан ўзгартириш, хорижий инвестиция оқимларининг ўсишида халқаро молия институтлари қарзлари доирасида импорт алоқаларни қайд этиш тартибини соддалаштирилиши, саноат корхоналарини модернизациялаш ва техник қайта таъминлаш, солиқ юкининг пасайтирилиши, маҳсулот тақсимлаш тўғрисидаги битимнинг қўлланилиши, шунингдек, хорижий инвесторлар билан инвестиция шартномаларини тузиш йўли орқали орқали молиявий барқарорликка эришиш зарурлигини келтириб чиқаради. Шу сабабдан мамлакат инвестицион тараққиётини таъминлаш учун инвестиция фаолиятини молиявий тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятидан келиб чиқиб, кўйидагиларни амалга ошириш орқали инвестиция фаолиятини молиялаштиришни тартибга солиш мумкин:

- ❖ инвестиция фаолиятининг молиявий тартибга солишда солиқларнинг тортилишини назоратини ошириш зарур;
- ❖ ички ва ташқи инвестицияларнинг саноат корхоналари инвестиция фаолиятини амалга оширишда тўғридан-тўғри иштирокни ошириш лозим;
- ❖ инвестиция фаолиятининг молиявий тартибга солиш учун зарурий молиявий ва номолиявий инструментларни фонд бозори механизмларини орқали татбиқ этиш зарур;

мамлакатимизга ички ва ташқи инвестицияларни жалб этишда иқтисодий аҳволи ва имкониятлар, молиявий потенциали тўғрисида аниқ ахборот ва маълумотлар олиш имкониятини яратиш лозим.

References:

1. Н.Г.Каримов Инвестицияни ташkil этиш ва молиялаштириш: Дарслик. – Т.: ТДИУ, 2011. 90 бет.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 25 декабрдаги “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги қонуни. <http://www.lex.uz> (норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тизими).
3. Набижонов, О., Шавкатова, Ш. ., & Сатторова, С. . (2022). КОРХОНАЛАРДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИНИ МИНИМАЛЛАШТИРИШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(7), 27–29. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/1918>

² <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>

4. Набижонов , О. ., Хужамкулов , З. ., & Юлдашева, С. . (2022). РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(5), 239–246. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/3100>
5. Атаджанова , З., Муродов , А., & Набижонов , О. Г. (2022). ТРАНСПОРТ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ САМАРАДОРЛИК . Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(4), 74–82. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/1356>
6. Otabek Ganiyevich Nabijonov, & Sh. A. Kholbutaeva (2022). THE ROLE OF CONSULTING IN THE MODERN MARKET ECONOMY. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (2), 5-8.
7. Ugli, A. S. O., Ganiyevich, N. O., Ugli, Y. S. Z., & Ugli, K. R. A. (2021). About how cheap (actually very expensive) loans may not enrich the poor. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 2191-2193.
8. Набижонов , О. ., & Саидалиев , С. . (2023). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА ИНВЕСТИЦИОН ЖАРАЁН ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИХАЛАР МАНБАЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(1), 244–247. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/9617>
9. Shavkatova , S. ., & Nabijonov , О. . (2022). INNOVATSIYA FAOLIYATINING ANAMIYATI. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 4–7. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/4088>
10. Отабек Ганиевич Набижонов, Зоҳиджон Раббимқул Ўғли Хужамкулов, & Ф. Б. Шакирова (2022). ИННОВАЦИЯЛАР НЕГИЗИДА БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (4), 326-334.
11. Nabijonov Otabek Ganiyevich, & Shavkatova Shakhnoza Pulot Qizi. (2021). THE ROLE OF UNIVERSITIES IN BUILDING A REGIONAL INNOVATION SYSTEM. Eurasian Journal of Academic Research, 1(8), 102–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5709174>
12. Nabijonov Otabek Ganiyevich (2021). IQTISODIYOTDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Scientific progress, 1 (3), 136-139.
13. Otabek Ganiyevich Nabijonov, Shokhzod Otabek ugli Abdurazzokov, Sanjarbek Zokhidjon ugli Yuldashaliyev Academic research in modern science 1 (1), 220-222, 2022.